

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नवीन पारिभाषिक शब्द व वाक्यांचा अभ्यास

प्रा. डॉ. चंद्रशेखर शंकरराव ढोले

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,

शिवजागृती महाविद्यालय, नळेगाव

प्रस्तावना :-

भारतीय लोकशाहीत पारंपारिक लोकशाही मूल्यांना जास्त महत्व होते. प्रत्येक राजकीय पक्ष व राजकीय पक्षाचे नेते संविधानातील मुल्य, लोकशाही मुल्य, भारतीय सांस्कृतिक मुल्य विचार, ऐतिहासिक शांततावादी व आदर्शवादी मुल्यांना एकेकाळी तत्वाच्या व सिध्दांताच्या व्यक्तिगत आधारावर महत्व देत असत. काही झाले तरी ते तत्त्वनिष्ठपणे राजकारण करत असत तत्व व सिध्दांताशी ते तडजोड करत नव्हते. असे आदर्शवादी राजकीय पक्ष व नेते भारताच्या राजकारणात अस्तित्वात आले. त्यामुळेच त्याची नावे भारताच्या राजकीय इतिहासात स्वर्ण अक्षरांनी घेण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला संत, महंत साहित्यिक, समाजसेवक व प्रबोधनकारांचा मोठा वारसा आहे. अनेक राजकीय नेते महाराष्ट्रात होऊन गेले ज्यांनी कायमच लोकशाही नैतिक मुल्य व संविधानाचा आदर करून राजकारण व समाजकारण केले व केलेल्या कार्याचा कधीच त्यांनी गाजावाजा केला नाही. प्रबोधनाचा वैचारिक वारसा या राज्याला आहे. यशवंतराव चव्हाणाचे वैचारिक व तात्विक राजकारण महाराष्ट्राने अनुभवले. वसंतराव नाईकांनी विकास व जनकल्याणांचे राजकारण कधीच आणले नाही तर बाळासाहेब ठाकरे यांनी सडेतोड राजकारण करून विरोधकांना त्याच्या समोरच ठाकरी भाषेत सुनावले व त्यांनी सुडाचे व तिरस्काराचे राजकारण कधीच केले नाही. बिनधास्तपणे ते आपले विचार मांडायचे देशहित, समाजहित व मराठी यावर त्यांनी जी भुमिका मांडली ती प्रामाणिक व सडेतोड कठोर होती. अशा अनेक महान राजकीय नेत्यांनी त्याच्या काळात जे राजकारण केले ते खरंच वेगळ्याच अंगाचे होते.

प्रस्तुत शोधनिबंध महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पारिभाषिक शब्द व वाक्यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष व नेत्यांची भाषा गेल्या काही वर्षांपासून फारच शिवराळ, अनैतिक, असंवैधानिक तत्वहीन लोकशाही मुल्य विरोधी सिध्दांतहिन आदर्शवाद व शांततेला तडे जाणारी आहे. राष्ट्रीय एकता व अखंडतेला नजुमानणारी आहे. या शोधनिबंधात अशाच काही संकल्पनांचा, शब्दांचा व वाक्यांचा अभ्यास करण्यात आला

आहे. आज सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते एकमेकांवर टिका करताना अतिशय खालच्या स्तरावरून प्रचार करतात, टिकाटिप्पणी करतात. अशा टिका लोकशाही मुल्य व संवैधानिक आधार नसतात. आज एकमेकांवर टिका करतात हे नेते ज्या शब्दांच्या व वाक्यांचा वापर करतात ते पुढील प्रमाणे मांडण्यात आले आहेत.

जुमलेबाजी, फेकू, गद्दार, अफजलखानाची फौज, बाबरसेना, वसंतसेना, सानिया सेन, बी टीम, सी.एम. टिम, नवनिर्माण, मोदी सेना, नागाच्या फण्यासारखा चेहरा, एकमेकांची नक्कल करणे, भोंगे, हनुमान चालीसा, तोता, तपास संस्थाचा, पाहुणे, उल्लेख, धोकेबाज, चुता, पिंग्वीन, कोंबडी चोर, पिंजर्यातला पोपट, दिड फुट्या, बदमाश, हरामखोर, चंपा, जंत, डर्टी, टरबुज्या, पप्पु, दिलासा, युवराज, नालायक, पार्सल, अकलेचे तारे तोडणे, बोलबच्चन, आमची पण वेळ येईल, मी पुन्हा येईन, राजकारणातील जॉनी लिव्हर, नेत्यांना उद्देशून, राजकारणातील सोंगाड्या, रंग बदलणारा सरडा, राजकारणातील गांडूळ, जोडे मारो, मनोरुग्ण, लाव रे तो व्हिडीओ, सत्तेचा गैरवापर

अशा प्रकारच्या शब्दांचा वापर करून सध्याचे राजकारणी टिका करण्याची सर्वोच्च पातळी गाठतात. देशाच्या व महाराष्ट्राच्या समोर कोरोना व नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नावर कोणताही राजकीय पक्ष व नेते कांहीच बोलत नाहीत. कांही बोटावर मोजण्याएवढेच नेते देशातील मुख्य जनसामान्यांच्या प्रश्नावर बोलतात. आज देशातील गोरगरीब लोकांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. त्यात

1. बेरोजगारी
2. भविष्यातील भीषण बेरोजगारी
3. भयंकर आर्थिक विषमता
4. वाढत्या आरोग्य समस्या
5. प्रक्षोभक सामाजिक कृत्रिम कलह
6. हवामान बदल
7. ऊर्जा परावलंबित्व
8. बकाल शहरे व गावे
9. पाण्याची समस्या
10. वाढती लोकसंख्या
11. जातीधर्मातील वाढती दरी
12. शिक्षण व्यवस्थेतील अडचणी
13. राजकारण व गुन्हेगारी
14. लोकांचा लोकशाही तत्वमुल्यावर अविश्वास
15. स्त्रीवर होणारे अत्याचार

16. बालहत्या व स्त्रीभ्रूणहत्या
17. वाढती महागाई
18. गरीबी
19. वाढती झुंडशाही

निष्कर्ष :-

प्रस्तुत शोधनिबंध महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नवीन पारिभाषिक शब्द व वाक्याचा अभ्यास या विषयाची मांडणी केल्यानंतर संशोधकाने महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्या तोंडून जे अपशब्द एकमेकांवर वापरले जातात त्याची शब्दांच्या अनुषंगाने वेध घेतला आहे. भारतासारख्या सुसंस्कृत देशात आज राजकीय पक्षाचे वरिष्ठ नेते ज्या शब्दांचा वापर करतात व एकमेकांचा एकेरी उल्लेख करून टिका करतात व न ऐकण्यासारखे शब्द वापरतात या शब्दांना भारतीय महान परंपरेत व संस्कृतीत अजिबात स्थान नाही. शिवराळ भाषेत टिका करणे या टिकांना कोणताच आधार नसतो. एकमेकांवर बेछूट भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे तेही पुरावे नसताना, हवेत आरोप करण्याची संस्कृती या राजकारणी लोकांनी आता जोपासली आहे. या परिस्थितीत पण आजही असे काही राजकारणी नेते आहेत जे सभ्यपणाने व सुसंस्कृत राजकारण करतात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व आदित्य ठाकरे कधीच कोणावर नाव घेऊन अपशब्द वापरत नाहीत. त्यांच्यावर अनेकजण विखारी टिका करतात पण ते त्यांना उत्तर देत बसत नाहीत व गांभीर्याने पण घेत नाहीत. याच्याप्रमाणे सर्वच नेत्यांनी वागण्याचे ठरवले व एकमेकांवर टिका न करता वैचारिक टिका टिप्पणी केली तर महाराष्ट्रामध्ये एक चांगला वैचारिक नवीन आदर्शवाद पाहयला मिळेल. सर्वच पक्षातील राजकीय नेत्यांनी संयम, शांतताव सामंजस्यपणा दाखवून लोकांना चिथावणी न देता समाजात एकता रहावी यासाठी प्रयत्न करावेत. फुले शाहू व आंबेडकरांचा वैचारिक वारसा जर सर्वांनी जोपासला तर महाराष्ट्रात कायम स्वरूप समाजात सलोखा व बंधुभाव, समता, एकोपा वाढीस लागेल.

संदर्भ :-

- 1) Print Media
- 2) Electronic Media